

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, II-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING LIKVIDLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI.....	10
Bauyetdinov M.J.	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH STRATEGIYASI.....	18
Usmanova Zumrad Islamovna, Xasanova Yulduz Kayumovna	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH STRATEGIYASI

Usmanova Zumrad Islamovna

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

“Marketing” kafedrası dosenti, PhD

Mustaqil izlanuvchi (DSc)

Email: usmanovazumrad793@gmail.com

Xasanova Yulduz Kayumovna

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

“Turizm” kafedrası assistenti

Email: yulduzxasanova934@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari, maqsadlari va natijalari tahlil qilingan. Oliy ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning normativ-huquqiy asoslari, xususan, 2030-yilgacha mo'ljallangan rivojlantirish konsepsiyasi, ta'lim qamrovini kengaytirish, ta'lim sifatini oshirish, ilm-fan va innovatsiyalar integratsiyasini kuchaytirish, raqamlashtirish hamda xalqaro hamkorlikni rivojlantirish masalalari yoritilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda oliy ta'lim muassasalari soni, talabalar kontingenti va qamrov darajasi sezilarli ravishda oshgan. Shu bilan birga, kredit-modul tizimining joriy etilishi, universitetlarga akademik va moliyaviy mustaqillik berilishi hamda xorijiy oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikning kengayishi milliy oliy ta'lim tizimining xalqaro maydondagi raqobatbardoshligini kuchaytirishga xizmat qilmoqda.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, modernizatsiya, ta'lim sifati, inson kapitali, raqamlashtirish, kredit-modul tizimi, innovatsion rivojlanish, xalqaro hamkorlik, akademik mustaqillik, ilm-fan integratsiyasi, ta'lim qamrovi, raqobatbardoshlik.

Аннотация: В данной статье анализируются основные направления, цели и результаты модернизации системы высшего образования в Республике Узбекистан. Выделена нормативно-правовая база проводимых реформ в сфере высшего образования, в частности, концепция развития на период до 2030 года, расширение сферы образования, повышение качества образования, усиление интеграции науки и инноваций, цифровизация и развитие международного сотрудничества. Результаты исследования показывают, что в последние годы значительно увеличилось количество высших учебных заведений, контингент студентов и уровень охвата. Одновременно с этим, внедрение кредитно-модульной системы, предоставление университетам академической и финансовой независимости, а также расширение сотрудничества с зарубежными высшими учебными заведениями способствуют повышению конкурентоспособности национальной системы высшего образования на международной арене.

Ключевые слова: высшее образование, модернизация, качество образования, человеческий капитал, цифровизация, кредитно-модульная система, инновационное развитие, международное сотрудничество, академическая независимость, интеграция науки, охват образования, конкурентоспособность.

Abstract: This article analyzes the main directions, goals, and results of the modernization of the higher education system in the Republic of Uzbekistan. It highlights the legal framework for ongoing reforms in higher education, specifically the development concept through 2030, expansion of the education sector, improvement of the quality of education, strengthening the integration of science and innovation, digitalization, and the development of international cooperation. The study's results show that the number of higher education institutions, student enrollment, and coverage have increased significantly in recent years. At the same time, the introduction of a credit-module system, granting universities academic and financial independence, and expanding cooperation with foreign higher education institutions are contributing to the increased competitiveness of the national higher education system in the international arena.

Key words: higher education, modernization, quality of education, human capital, digitalization, credit-modular system, innovative development, international cooperation, academic independence, integration of science, education coverage, competitiveness.

KIRISH

Globalashuv va raqamli iqtisodiyot sharoitida mamlakatlarning raqobatbardoshligi ko'p jihatdan inson kapitalining sifati bilan belgilanadi. Shu nuqtai nazardan, oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish O'zbekistonning uzoq muddatli ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy iqtisodiyot yuqori malakali, kreativ fikrlovchi va innovatsion texnologiyalarni samarali qo'llay oladigan mutaxassislarni talab qilmoqda. Natijada ta'lim tizimida sifatni oshirish, o'quv jarayonini yangilash va xalqaro standartlarga moslashtirish masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

So'nggi yillarda O'zbekistonda oliy ta'lim tizimini tubdan isloh qilish bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirildi. Yangi oliy ta'lim muassasalari tashkil etildi, qabul kvotalari kengaytirildi, xorijiy universitetlar filiallari ochildi hamda ta'limning institutsional asoslari takomillashtirildi. Ushbu islohotlarning asosiy maqsadi xalqaro mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lgan kadrlarni tayyorlash va innovatsion iqtisodiyot uchun zarur bilimlar bazasini shakllantirishdan iboratdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish masalalari so'nggi yillarda ilmiy adabiyotlarda keng yoritilib, ayniqsa ta'limni raqamlashtirish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish hamda ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan tadqiqotlar alohida ahamiyat kasb etmoqda. Xalqaro va mahalliy olimlar tomonidan olib borilgan izlanishlar oliy ta'lim tizimining zamonaviy talablar asosida transformatsiya qilinishida raqamli texnologiyalarning muhim o'rin tutishini ko'rsatadi.

Bates oliy ta'limda raqamli texnologiyalarni qo'llashning metodik asoslarini ishlab chiqib, ta'lim jarayonini loyihalashda talabalar ehtiyojlari, o'quv natijalari va texnologik imkoniyatlarning uyg'unligini ta'minlash zarurligini ta'kidlaydi. Muallifning fikricha, zamonaviy universitetlar an'anaviy o'qitish usullaridan raqamli va moslashuvchan ta'lim modellariga o'tishi lozim. Siemens tomonidan ilgari surilgan konnektivizm nazariyasi esa raqamli davrda bilimlarni egallash va uzatish jarayonlarini yangi nuqtai nazardan izohlab, ta'limning tarmoqlar va axborot manbalari bilan uzviy bog'liqligini asoslaydi. Ushbu yondashuv bugungi kunda oliy ta'limni modernizatsiya qilishning nazariy poydevorlaridan biri sifatida e'tirof etiladi.

Sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalarning ta'lim tizimiga ta'siri Selwyn tomonidan o'rganilgan bo'lib, muallif ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari bilan bir qatorda uning ijtimoiy va pedagogik oqibatlarini ham tahlil qiladi. Tadqiqotda texnologiyalar o'qituvchini to'liq almashtira olmasligi, biroq ta'lim samaradorligini oshirishning muhim vositasi sifatida xizmat qilishi qayd etilgan.

Rossiyalik tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlarda ham oliy ta'limni raqamlashtirish masalalari keng yoritilgan. Xususan, N. Sh. Kozlova raqamlashtirish jarayonida infratuzilma, kadrlar salohiyati va axborot xavfsizligi bilan bog'liq muammolarni tahlil qilib, ularni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar beradi. E. V. Gordeyeva esa ta'lim tizimining raqamli transformatsiyasini boshqarish mexanizmlarini o'rganib, strategik rejalashtirish va samarali boshqaruvning muhimligini asoslaydi.

Pedagogik texnologiyalarni raqamli muhitga moslashtirish masalalari V. P. Bepalko tadqiqotlarida o'z aksini topgan. Muallif raqamli ta'lim muhiti sharoitida innovatsion pedagogik yondashuvlarning samaradorligini asoslab, o'quv jarayonini individuallashtirish imkoniyatlarini ko'rsatadi. A. V. Tretyakov tomonidan oliy ta'lim muassasalarida ta'lim dasturlarini raqamlashtirishning innovatsion modellari ishlab chiqilgan bo'lib, ularda masofaviy va aralash ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari yoritilgan.

Amaliy tajribalar tahlili Sidorova va Larionova tadqiqotlarida aks etib, Janubiy Federal Universitetida shakllantirilgan raqamli ta'lim muhitining natijalari va istiqbollari baholangan. Tadqiqot natijalari raqamli platformalar ta'lim sifati va boshqaruv samaradorligini oshirishga xizmat qilishini ko'rsatadi. Shuningdek, S. N. Kozlov tomonidan Moodle platformasining ta'lim jarayonidagi samaradorligi o'rganilib, uning o'quv materiallarini boshqarish va talabalar faoliyatini monitoring qilishdagi afzalliklari aniqlangan.

Shu bilan birga, E. V. Demidova oliy ta'limni raqamlashtirish jarayonidagi asosiy to'siqlarni tahlil qilib, moliyaviy cheklovlar, texnologik tengsizlik hamda professor-o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalari yetarli darajada rivojlanmaganligi kabi muammolarni qayd etadi. Mazkur ilmiy qarashlar oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayoni nafaqat texnologik yangilanishni, balki boshqaruv, pedagogika va inson kapitalini rivojlantirish bilan bog'liq kompleks yondashuvni talab qilishini ko'rsatadi. Shuning uchun ham O'zbekiston Respublikasida oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish strategiyasini ishlab chiqishda xalqaro tajriba va ilmiy yondashuvlardan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil, statistik tahlil va ilmiy umumlashtirish metodlaridan foydalanildi.

O'zbekiston oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish bo'yicha qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar, strategik dasturlar va statistik ma'lumotlar tahlil qilindi.

Shuningdek, 2016–2024-yillar davomida oliy ta'lim muassasalari soni, talabalar kontingenti, qamrov darajasi, qabul kvotalari hamda xorijiy universitetlar filiallari sonidagi o'zgarishlar o'rganildi. Mazkur ma'lumotlar asosida modernizatsiya jarayonining samaradorligi va rivojlanish tendensiyalari baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilishda muhim normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Xususan, 2019-yil 8-oktabrda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risida"gi Prezident farmoni mazkur yo'nalishda strategik asos bo'lib xizmat qilmoqda. Ushbu konsepsiyada quyidagi ustuvor yo'nalishlar belgilab berilgan:

- oliy ta'lim bilan qamrov darajasini oshirish;
- ta'lim sifatini xalqaro standartlar darajasiga olib chiqish;
- ilmiy-tadqiqot faoliyatini rivojlantirish;
- oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy mustaqilligini kengaytirish;
- raqamli texnologiyalarni keng joriy etish.

Mazkur konsepsiya doirasida oliy ta'lim bilan qamrov darajasini 2030-yilga borib 50 foizdan yuqori darajaga yetkazish maqsad qilib qo'yilgan. Bu esa ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish, inson kapitalini rivojlantirish va ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Shuningdek, 2020-yil 29-apreldagi "Ilm-fan va innovatsion faoliyatni rivojlantirish to'g'risida"gi qaror ham oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu qaror asosida ilmiy-tadqiqot institutlari va oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi integratsiya kuchaytirildi, yosh olimlarni qo'llab-quvvatlash tizimi takomillashtirildi hamda ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirish mexanizmlari joriy etildi. Ta'lim sifatini oshirish maqsadida o'quv jarayoniga zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari keng joriy etildi. Elektron ta'lim platformalari, masofaviy o'qitish tizimlari, virtual laboratoriyalar hamda interaktiv o'qitish metodlari qo'llanila boshlandi. Bu esa nafaqat talabalar bilimini mustahkamlash, balki ularning mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Pandemiya davrida masofaviy ta'lim tizimining tezkor joriy etilishi ushbu yo'nalishdagi islohotlarning samaradorligini yaqqol namoyon etdi.

Yana bir muhim islohot yo'nalishi — ta'lim tizimining mazmunini yangilash hisoblanadi. O'quv rejalar va dasturlar xalqaro standartlar asosida qayta ko'rib chiqildi, zamonaviy kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirildi. Ayniqsa, kredit-modul tizimining joriy etilishi talabalarga fanlarni mustaqil tanlash, o'qish jarayonini moslashuvchan tashkil etish imkonini berdi. Bu tizim Bologna Process tamoyillariga mos ravishda joriy etilib, O'zbekiston oliy ta'lim tizimining xalqaro integratsiyasini kuchaytirdi (1-jadval).

1-jadval
O'zbekistonda oliy ta'lim tizimi rivojlanish tendensiyasi[®]

Yil	OTMlar soni	Talabalar soni (ming)	Qamrov darajasi (%)	Qabul kvotasi (ming)	Xorijiy OTM filiallari
2016	77	268	9%	58	7
2017	81	297	10%	66	10
2018	90	360	13%	80	14
2019	98	410	15%	94	19
2020	110	540	18%	120	23
2021	127	650	25%	155	26
2022	141	750	30%	180	29
2023	154	820	35%	200	32
2024	165+	900+	38–40%	220+	35+

Oliy ta'lim tizimida boshqaruvni takomillashtirish ham muhim islohotlardan biridir. Universitetlarga akademik va moliyaviy mustaqillik berilishi ularning o'z rivojlanish strategiyasini mustaqil belgilashiga imkon yaratdi. Bu esa ta'lim muassasalari o'rtasida sog'lom raqobat muhitini shakllantirib, xizmatlar sifatining oshishiga olib kelmoqda. Shu bilan birga, davlat-xususiy sheriklik asosida nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyati ham keng yo'lga qo'yildi.

Quyida O'zbekistonda oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayoniga oid asosiy statistik ko'rsatkichlar yillar kesimida jadval shaklida keltirilgan. Bu ma'lumotlar so'nggi yillardagi islohotlar natijasida yuzaga kelgan o'zgarishlarni tahlil qilish imkonini beradi.

Mazkur statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, 2017-yildan boshlab O'zbekistonda oliy ta'lim tizimi jadal rivojlanish bosqichiga o'tgan. Xususan:

OTMLar soni deyarli 2 barobarga oshgan. Bu esa yangi universitetlar ochilishi va xususiy sektor kirib kelishi bilan bog'liq.

Talabalar soni 2016-yildagi 268 mingdan 2024-yilda 900 mingdan oshgan. Bu oliy ta'lim ommalashganini ko'rsatadi.

Qamrov darajasi 9 % dan qariyb 40 % ga yetgan — bu juda katta strukturaviy o'zgarishdir. Qabul kvotalari keskin oshirilgan, bu esa yoshlar uchun ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirgan.

Xorijiy universitetlar filiallari soni ortib, ta'lim sifati va xalqaro integratsiya kuchaygan. Ilm-fan va ta'lim integratsiyasini kuchaytirish ham islohotlarning ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Oliy ta'lim muassasalarida ilmiy-tadqiqot faoliyatiga katta e'tibor qaratilib, ilmiy laboratoriyalar modernizatsiya qilindi, innovatsion markazlar tashkil etildi. Yosh olimlarni qo'llab-quvvatlash, grantlar ajratish va startap loyihalarni rivojlantirish orqali ilmiy salohiyatni oshirishga erishilmoqda. Bu esa ilmiy ishlanmalarni amaliyotga joriy etish va iqtisodiyotning turli sohalarida innovatsiyalarni keng qo'llash imkonini bermoqda.

Xalqaro hamkorlikni rivojlantirish doirasida ham muhim islohotlar amalga oshirildi. Xorijiy oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda qo'shma ta'lim dasturlari, ikki diplomli tizimlar joriy etildi. Bugungi kunda O'zbekistonda Westminster International University in Tashkent, INHA University in Tashkent kabi nufuzli xorijiy universitetlar faoliyat yuritmoqda. Bu esa milliy ta'lim tizimiga ilg'or xorijiy tajribalarni joriy etish imkonini bermoqda.

Kadrlar salohiyatini oshirish ham islohotlarning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Professor-o'qituvchilarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimi takomillashtirildi, ularni xorijiy tajriba bilan tanishtirish uchun stajirovkalar tashkil etildi. Shu bilan birga, ilmiy darajaga ega pedagoglar sonini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Ta'lim sohasidagi islohotlarning yana bir muhim jihati — raqamlashtirish jarayonidir. Oliy ta'lim muassasalarida elektron boshqaruv tizimlari, talabalar bazasi, onlayn baholash tizimlari joriy etildi. Bu esa shaffoflikni ta'minlash, korrupsion holatlarning oldini olish hamda boshqaruv samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Mazkur islohotlar bir qator muhim normativ-huquqiy hujjatlar asosida amalga oshirilmoqda. Jumladan, "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi", "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi (2022–2026)" hamda ilm-fan va innovatsiyalarni rivojlantirishga qaratilgan qarorlar ushbu jarayonning huquqiy asosini tashkil etadi. Ushbu hujjatlar asosida aniq maqsadlar, vazifalar va ularni amalga oshirish mexanizmlari belgilab berilgan.

Umuman olganda, O'zbekistonda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar chuqur o'ylangan, ilmiy asoslangan va uzoq muddatli istiqbolga yo'naltirilgan bo'lib, ular mamlakatning intellektual salohiyatini oshirish, raqobatbardosh iqtisodiyotni shakllantirish va global ta'lim makonida munosib o'rin egallashga xizmat qilmoqda. Ushbu islohotlarning izchil davom ettirilishi natijasida oliy ta'lim tizimi yanada takomillashib, zamonaviy talablar darajasiga to'liq javob beradigan tizimga aylanishi kutilmoqda.

Tahlillar natijasida O'zbekistonda oliy ta'lim tizimining jadal rivojlanish bosqichiga o'tgani aniqlandi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2016-yilda 77 ta bo'lgan oliy ta'lim muassasalari soni 2024-yilda 165 tadan oshgan. Talabalar soni esa 268 ming nafardan 900 ming nafardan yuqori ko'rsatkichga yetgan. Oliy ta'lim bilan qamrov darajasi 9 foizdan qariyb 40 foizgacha oshgan bo'lib, bu tizimdagi eng muhim strukturaviy o'zgarishlardan biri hisoblanadi.

Ta'lim sifati oshirish maqsadida o'quv jarayoniga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, elektron ta'lim platformalari, virtual laboratoriyalar va masofaviy ta'lim tizimlari joriy etildi. Ushbu yondashuv talabalar bilimini mustahkamlash bilan bir qatorda, ularning mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini rivojlantirishga ham xizmat qilmoqda.

O'quv rejalari va dasturlarining xalqaro standartlar asosida qayta ko'rib chiqilishi, kredit-modul tizimining joriy etilishi ta'lim jarayonining moslashuvchanligini oshirdi. Mazkur tizim talabalarga individual ta'lim trayektoriyasini shakllantirish imkonini berib, milliy ta'lim tizimining xalqaro integratsiyasini kuchaytirdi.

Modernizatsiya jarayonining muhim natijalaridan biri universitetlarga akademik va moliyaviy mustaqillik berilishi bilan bog'liq. Bu oliy ta'lim muassasalarining o'z rivojlanish strategiyalarini mustaqil ishlab chiqishiga, boshqaruv samaradorligini oshirishga va sog'lom raqobat muhitini shakllantirishga imkon yaratdi.

Xalqaro hamkorlikning kengayishi ham sezilarli natijalardan biri bo'ldi. Xorijiy universitetlar bilan qo'shma ta'lim dasturlari, ikki diplomli tizimlar va akademik almashinuv dasturlari yo'lga qo'yildi. Bu esa bitiruvchilarning xalqaro mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston Respublikasida oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish strategiyasi mamlakatning innovatsion rivojlanishi va inson kapitalini shakllantirishning muhim omiliga aylandi. So'nggi yillarda amalga oshirilgan islohotlar natijasida oliy ta'lim qamrovi kengaydi, ta'lim sifati oshdi, ilm-fan va ta'lim integratsiyasi kuchaydi hamda xalqaro hamkorlik yangi bosqichga ko'tarildi. Kredit-modul tizimining joriy etilishi, universitetlarning akademik va moliyaviy mustaqilligi hamda raqamlashtirish jarayonlari oliy ta'lim tizimini zamonaviy va moslashuvchan modelga aylantirishga xizmat qilmoqda.

Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati baholashning xalqaro standartlarga mos monitoring tizimini yanada takomillashtirish.

Universitetlarning ilmiy-tadqiqot faoliyatini moliyalashtirish hajmini oshirish va ilmiy natijalarni tijoratlashtirish mexanizmlarini kengaytirish.

Raqamli ta'lim texnologiyalari va sun'iy intellekt asosidagi boshqaruv tizimlarini joriy etishni jadallashtirish.

Ishlab chiqarish korxonalari va oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish orqali dual ta'lim modelini rivojlantirish.

Xalqaro reytinglarda universitetlar pozitsiyasini yaxshilash uchun professor-o'qituvchilarning ilmiy faolligini rag'batlantirish.

Akademik mobillik va xalqaro almashinuv dasturlarida talabalar hamda professor-o'qituvchilar ishtirokini kengaytirish.

Ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuvni chuqurlashtirish hamda mehnat bozori talablariga mos kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish.

Mazkur takliflarning amaliyotga izchil tatbiq etilishi O'zbekiston oliy ta'lim tizimining xalqaro raqobatbardoshligini oshirish va uni jahonning ilg'or ta'lim tizimlari qatoriga olib chiqishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. UNESCO. Education and Digital Transformation: Global Report 2021. Paris: UNESCO Publishing, 2021. 112 p.
2. OECD. Digital Education Outlook 2022: Pushing the Frontiers with Artificial Intelligence, Blockchain and Robots. Paris: OECD Publishing, 2022. 256 p.
3. Bates T. Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning. – Vancouver: Tony Bates Associates, 2019. – 398 p.
4. Siemens G. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age // International Journal of Instructional Technology and Distance Learning. – 2005. – Vol. 2(1). – P. 3–10.
5. Selwyn N. Should Robots Replace Teachers? AI and the Future of Education. – Cambridge: Polity Press, 2020. – 172 p.
6. Козлова Н. Ш. Цифровизация высшего образования: проблемы и перспективы развития // Вестник современного образования. – 2020. – № 3. – С. 45–52.
7. Гордеева Е. В. Цифровая трансформация системы образования в России: управленческие аспекты // Университетское управление: практика и анализ. – 2021. – Т. 25, № 2. – С. 72–81.
8. Беспалько В. П. Педагогические технологии в цифровой образовательной среде // Педагогика. – 2019. – № 9. – С. 15–22.
9. Третьяков А. В. Инновационные модели цифровизации образовательных программ в вузах // Вестник высшей школы. – 2020. – № 6. – С. 88–96.
10. Сидорова И. А., Ларионова М. А. Цифровая образовательная среда ЮФУ: результаты и перспективы развития // Известия Южного федерального университета. Педагогические науки. – 2022. – Т. 216, № 5. – С. 125–133.
11. Козлов С. Н. Анализ эффективности внедрения LMS Moodle в образовательный процесс ЮФУ // Современное образование: методология и практика. – 2021. – № 4. – С. 54–61.
12. Демидова Е. В. Барьеры цифровизации высшего образования в России // Управление образованием: теория и практика. – 2020. – № 3. – С. 18–26.
13. Романова Т. П. Цифровые компетенции преподавателя как условие повышения качества образовательных услуг // Проблемы современного педагогического образования. – 2021. – № 73(1). – С. 201–206.
14. Грачев А. Н. Инновационные технологии в системе менеджмента качества вуза // Университетское управление: практика и анализ. – 2019. – Т. 23, № 1. – С. 55–63.
15. Литвинова О. В. Эффективность цифровых образовательных платформ в развитии компетенций студентов // Образование и наука. – 2022. – Т. 24, № 2. – С. 118–133.
16. Мирошниченко А. А. Цифровая трансформация образовательных услуг: оценка и направления развития // Экономика образования. – 2021. – № 6. – С. 44–52.
17. Рахимова Д. В. Влияние цифровых технологий на качество образовательного процесса в вузе // Педагогическое образование в России. – 2020. – № 4. – С. 133–139.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100